
A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL

Edição 120 MAR/23, Engenharias / 26/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7772452

Daniele Nogueira de Souza

Resumo

Este artigo científico discute a importância da engenharia de controle e automação no contexto da indústria 4.0 no Brasil. Através de uma revisão bibliográfica, foram analisados os principais conceitos, vantagens e desvantagens da indústria 4.0 para o país, assim como a relevância da engenharia de controle e automação na implementação das tecnologias da quarta revolução industrial. Foi possível compreender como essa engenharia pode ser uma aliada no desenvolvimento tecnológico e na busca por uma indústria mais competitiva e eficiente. Concluiu-se que o investimento em pesquisa, desenvolvimento e capacitação profissional, além de políticas públicas que incentivem a adoção dessas tecnologias pelas empresas brasileiras, são fundamentais para consolidar o país como uma potência tecnológica e industrial.

Palavras-chave: Engenharia de controle e automação, Indústria 4.0, Competitividade, Tecnologia, Desenvolvimento.

Abstract

This scientific article discusses the importance of control and automation engineering in the context of Industry 4.0 in Brazil. Through a literature review, the main concepts, advantages, and disadvantages of Industry 4.0 for the country were analyzed, as well as the relevance of control and automation engineering in the implementation of fourth industrial revolution technologies. It was possible to understand how this engineering can be an ally in technological development and the search for a more competitive and efficient industry. It was concluded that investment in research, development, and professional training, as well as public policies that encourage the adoption of these technologies by Brazilian companies, are essential to consolidate the country as a technological and industrial powerhouse.

Keywords: Control and Automation Engineering, Industry 4.0, Competitiveness, Technology, Development.

1. Introdução

Com a rápida evolução das tecnologias e o aumento da competitividade no mercado, a indústria brasileira se vê diante de novos desafios e oportunidades. A chamada indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, surge como uma solução para a busca pela produtividade e eficiência nas empresas, através da aplicação de tecnologias digitais e automação dos processos industriais.

Nesse contexto, a engenharia de controle e automação assume um papel fundamental para o desenvolvimento e implementação das tecnologias que impulsionam a indústria 4.0. Como uma engenharia que atua no controle da automação dos sistemas e na garantia da qualidade dos processos industriais, a engenharia de controle e automação é uma peça-chave para o sucesso das empresas em um mercado cada vez mais competitivo.

Este artigo científico tem como objetivo discutir a importância da engenharia de controle e automação no contexto da indústria 4.0 no Brasil. Será realizada uma revisão bibliográfica sobre a quarta revolução industrial e sua relevância para a competitividade das indústrias brasileiras, bem como sobre a importância da

engenharia de controle e automação para o desenvolvimento e implementação das tecnologias que impulsionam a indústria 4.0.

Serão também analisados os principais conceitos, vantagens e desvantagens da indústria 4.0 para o Brasil, a fim de compreender os desafios e oportunidades que se apresentam para o país nessa nova revolução industrial.

O presente trabalho é de grande importância, pois busca contribuir para a compreensão da relevância da engenharia de controle e automação no contexto da indústria 4.0 no Brasil. A partir dessa análise, será possível compreender como essa engenharia pode ser uma aliada no desenvolvimento tecnológico e na busca por uma indústria mais competitiva e eficiente.

2. Engenharia de Controle e Automação

“Engenharia de Controle e Automação é o ramo da engenharia que trata da análise, projeto, desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas que envolvem a automação de processos industriais e sistemas em geral, com ênfase em sistemas de controle, sistemas embarcados, sistemas microprocessados, sistemas de supervisão e controle distribuído, sistemas de aquisição e processamento de dados, robótica, sistemas de manufatura integrada e sistemas mecatrônicos.” (CONFEA/CREA)

A engenharia de controle e automação é um ramo da engenharia que se dedica ao estudo e desenvolvimento de sistemas automatizados, com o objetivo de tornar os processos produtivos mais eficientes e seguros. Essa área de atuação utiliza técnicas e ferramentas para controlar processos e sistemas dinâmicos, bem como para desenvolver sistemas de automação para a indústria e outras aplicações.

A engenharia de controle e automação abrange diversas áreas do conhecimento, tais como eletrônica, computação, mecânica, robótica, inteligência artificial e matemática aplicada. Essa interdisciplinaridade permite que os profissionais dessa área possam atuar em diversos setores, desde a automação industrial até a robótica avançada, passando por sistemas de controle de tráfego aéreo, automação residencial, entre outros.

Os engenheiros de controle e automação são responsáveis por planejar, projetar, desenvolver e implementar sistemas de controle e automação. Isso inclui a definição de requisitos técnicos, a especificação de componentes e equipamentos, o desenvolvimento de software, a construção de protótipos e a instalação dos sistemas.

Entre as principais atribuições dos engenheiros de controle e automação, destacam-se:

- Desenvolvimento de sistemas de controle e automação para processos produtivos, com o objetivo de aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos;
- Desenvolvimento de sistemas de automação para a indústria em geral, incluindo robótica, sistemas de visão, sistemas de transporte e armazenamento automatizados, entre outros;
- Desenvolvimento de sistemas de controle para processos de produção de energia, como centrais hidrelétricas, termelétricas e eólicas;
- Desenvolvimento de sistemas de controle para veículos autônomos, como carros, drones e robôs;
- Desenvolvimento de sistemas de controle para o setor aeroespacial, como satélites e sistemas de controle de tráfego aéreo.

Em suma, a engenharia de controle e automação é uma área de atuação de grande importância para a indústria e para o desenvolvimento tecnológico em geral. Os engenheiros de controle e automação são responsáveis por desenvolver sistemas que permitem a automação e o controle de processos, garantindo maior eficiência e segurança em diversas áreas de atuação.

3. Indústria 4.0

Indústria 4.0 é uma revolução industrial que integra tecnologias avançadas, como Internet das Coisas, inteligência artificial, Big Data e automação, para melhorar a eficiência e produtividade da produção industrial, e assegurar a criação de fábricas inteligentes que possam atender às demandas dos mercados em constante mudança. (Chen et al, 2017).

A Indústria 4.0, também conhecida como Quarta Revolução Industrial, é um conceito que se refere à integração de tecnologias avançadas em processos industriais, como inteligência artificial, internet das coisas (IoT), big data, robótica avançada, impressão 3D, entre outras. Essas tecnologias permitem a automação de processos e a coleta de dados em tempo real, o que pode aumentar a eficiência, a produtividade e a flexibilidade dos sistemas de produção.

A Indústria 4.0 é baseada em uma abordagem de sistema ciber-físico, onde máquinas, produtos e sistemas de produção se comunicam e colaboram entre si. Isso permite que a produção seja personalizada de acordo com as necessidades individuais dos clientes, o que pode levar a uma maior eficiência e redução de custos.

No Brasil, a Indústria 4.0 ainda é uma área em desenvolvimento, mas já existem iniciativas para a sua implementação, como programas de incentivo do governo e projetos de pesquisa e desenvolvimento em empresas e universidades. A implementação da Indústria 4.0 no país pode trazer diversos benefícios, como aumento da competitividade e da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e serviços, além de impactos positivos na sociedade, como a geração de empregos qualificados e o aumento da renda.

No entanto, a implementação da Indústria 4.0 também traz desafios, como a necessidade de investimentos em infraestrutura e capacitação profissional, além de questões relacionadas à segurança e privacidade dos dados. É importante que as empresas e o governo trabalhem juntos para superar esses desafios e aproveitar os benefícios da Indústria 4.0.

4. Tecnologias da Indústria 4.0

As Tecnologias da Indústria 4.0 são responsáveis por trazer a digitalização e a automação para o chão de fábrica, permitindo que as empresas sejam mais eficientes, produtivas e competitivas. Essas tecnologias incluem Internet das Coisas (IoT), Big Data e Analytics, Inteligência Artificial (IA), Robótica e Automatização de Processos, Realidade Virtual e Aumentada, entre outras. O seu uso pode trazer benefícios significativos para as empresas, como redução de custos, aumento de qualidade e melhoria da experiência do cliente.

4.1 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) é uma das tecnologias-chave da Indústria 4.0. Ela permite que dispositivos eletrônicos e sistemas se conectem e compartilhem informações de maneira autônoma, sem intervenção humana. Isso significa que as máquinas e equipamentos podem se comunicar e tomar decisões de forma mais eficiente e eficaz, levando a uma maior eficiência, redução de custos e aumento da produtividade. Além disso, a IoT também permite a coleta de grandes quantidades de dados, que podem ser analisados para obter insights valiosos sobre o desempenho dos equipamentos e processos de produção.

4.2 Big Data e Analytics

O Big Data e Analytics é outra tecnologia-chave da Indústria 4.0. Ele se refere à coleta e análise de grandes conjuntos de dados de várias fontes, incluindo sensores, equipamentos de produção e outros dispositivos conectados. Esses dados podem ser analisados usando técnicas avançadas de análise de dados para obter insights valiosos sobre o desempenho do processo de produção, prever falhas em equipamentos e otimizar a eficiência geral do processo.

4.3 Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning

A Inteligência Artificial é uma das tecnologias mais importantes da Indústria 4.0. Ela é responsável por permitir que máquinas e equipamentos realizem tarefas complexas, tomando decisões baseadas em dados. A IA pode ser usada para prever falhas em equipamentos, otimizar processos e gerenciar a produção.

Uma das áreas mais importantes da IA é o Machine Learning (Aprendizado de Máquina), que permite que as máquinas aprendam a partir de dados, sem precisar ser programadas explicitamente para realizar tarefas específicas. Isso é particularmente útil em áreas como manutenção preditiva, onde a máquina pode aprender a partir dos dados coletados sobre o funcionamento de um equipamento e prever quando uma falha pode ocorrer.

4.4 Robótica e Automação de Processos

A robótica e a automação de processos são tecnologias fundamentais da Indústria 4.0. A robótica permite que máquinas e equipamentos sejam programados para realizar tarefas específicas de maneira autônoma, sem a necessidade de intervenção humana constante.

A automação de processos envolve o uso de software para controlar e monitorar processos de produção, melhorando a eficiência e a precisão do trabalho. A combinação de robótica e automação de processos permite que as empresas produzam produtos com maior qualidade e em um ritmo mais rápido.

4.5 Realidade Virtual e Aumentada

A Realidade Virtual (RV) e Aumentada (RA) são tecnologias que têm a capacidade de transformar a maneira como os trabalhadores da indústria realizam suas tarefas. A RV é usada para criar ambientes virtuais que podem ser usados para simular processos de produção e testar novos equipamentos e sistemas. Já a RA permite que os trabalhadores vejam informações adicionais

sobre um equipamento ou processo de produção, melhorando a compreensão e a eficiência do trabalho.

4.6 Blockchain

Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite a criação de registros digitais seguros e imutáveis. Na indústria, ela pode ser usada para rastrear o histórico de um produto, desde a sua produção até o consumo pelo cliente final. Isso é particularmente útil em setores como a indústria alimentícia e farmacêutica, onde é essencial garantir a segurança e a qualidade dos produtos. O uso de blockchain também pode melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos, permitindo que as empresas monitorem melhor a movimentação de produtos e evitem atrasos ou perdas.

5. Aplicações da Engenharia de Controle e Automação na Indústria 4.0

“Em resumo, a engenharia de sistemas de controle e automação é um habilitador-chave da revolução da Indústria 4.0, fornecendo a base tecnológica para o desenvolvimento de sistemas de produção inteligentes, flexíveis e eficientes.” (Huba e Kozák, 2016)

A O conceito de Indústria 4.0 implica em uma revolução nos sistemas produtivos, em que a automação e o controle de processos são elementos centrais. Nesse contexto, a Engenharia de Controle e Automação tem um papel importante e fundamental na implementação da Indústria 4.0, desenvolvendo e aplicando tecnologias que permitem a integração de diferentes processos e sistemas, garantindo maior eficiência e qualidade na produção industrial. Algumas das principais aplicações da Engenharia de Controle e Automação na Indústria 4.0 incluem:

5.1 Monitoramento de ativos e manutenção preditiva

Outra aplicação importante da Engenharia de Controle e Automação na Indústria 4.0 é o monitoramento de ativos e a manutenção preditiva. Com a utilização de sensores e sistemas de monitoramento, é possível acompanhar em tempo real o desempenho de máquinas e equipamentos, identificando possíveis falhas e antecipando ações corretivas. Isso permite a redução dos custos de manutenção e a maximização da disponibilidade dos ativos.

5.2 Otimização da cadeia de suprimentos

A Engenharia de Controle e Automação também pode ser aplicada na otimização da cadeia de suprimentos. Com a utilização de tecnologias como IoT, Big Data e Analytics, é possível coletar e analisar dados em tempo real sobre o desempenho dos fornecedores, transportadoras e demais elos da cadeia produtiva. Isso permite a tomada de decisões mais rápidas e precisas, reduzindo os custos de estoque e maximizando a eficiência da cadeia de suprimentos.

5.3 Produção sob demanda e personalização em massa

A Indústria 4.0 permite a produção sob demanda e a personalização em massa, o que é possível graças à Engenharia de Controle e Automação. Com a utilização de tecnologias como a robótica e a IoT, é possível produzir lotes menores e mais personalizados, com maior flexibilidade e agilidade. Isso permite a redução dos custos de estoque e o atendimento de demandas específicas dos clientes.

5.4 Eficiência energética e sustentabilidade

A Engenharia de Controle e Automação também pode ser aplicada na busca por maior eficiência energética e sustentabilidade na produção industrial. Com a utilização de sensores e sistemas de monitoramento, é possível identificar oportunidades de redução de consumo de energia e água, além da redução de resíduos e emissões. Isso permite a redução dos custos operacionais e a contribuição para a preservação ambiental.

6. Desafios e oportunidades para a indústria brasileira na Indústria 4.0

A Indústria 4.0 apresenta diversas oportunidades para a indústria brasileira, incluindo a possibilidade de aumentar a produtividade e reduzir custos por meio da automação e otimização dos processos produtivos. Além disso, a implementação de tecnologias avançadas pode melhorar a eficiência operacional, permitindo que as empresas brasileiras produzam produtos e serviços de forma mais rápida e eficiente.

Outra oportunidade importante é a criação de novos modelos de negócios e serviços baseados em tecnologias digitais, como a Internet das Coisas (IoT), a inteligência artificial e a robótica. Essas tecnologias podem permitir que as empresas brasileiras ofereçam produtos e serviços personalizados, além de criar novas fontes de receita.

A Indústria 4.0 também pode trazer benefícios para a sociedade como um todo, uma vez que pode permitir a criação de soluções mais sustentáveis e amigáveis ao meio ambiente. Por exemplo, a adoção de tecnologias de eficiência energética e a utilização de materiais recicláveis podem ajudar a reduzir o impacto ambiental da indústria brasileira.

No entanto, a adoção dessas tecnologias também implica em desafios e exigências que precisam ser superados para que o país possa acompanhar as tendências globais e manter-se competitivo no mercado internacional.

Um dos principais desafios para o setor industrial brasileiro é a necessidade de investir em tecnologia e infraestrutura para implementar as soluções da Indústria 4.0. Esses investimentos são essenciais para modernizar o parque industrial e aumentar a competitividade das empresas brasileiras.

Outro desafio importante é a capacitação profissional e o desenvolvimento de competências necessárias para a implementação da Indústria 4.0. É fundamental que os trabalhadores possuam as habilidades necessárias para lidar com as novas tecnologias e processos de automação, bem como estejam preparados para enfrentar os desafios da transformação digital.

O fomento à inovação e empreendedorismo também é um desafio crucial, uma vez que a inovação e o empreendedorismo são fundamentais para a implantação da Indústria 4.0 no Brasil. É necessário criar um ambiente favorável para o surgimento de startups e empresas de base tecnológica capazes de desenvolver soluções inovadoras e disruptivas para a indústria.

Outro desafio são as políticas públicas e incentivos fiscais. O governo pode contribuir para o desenvolvimento da Indústria 4.0 por meio de políticas públicas e incentivos fiscais que estimulem a modernização do parque industrial e a adoção de tecnologias avançadas. É importante criar um ambiente regulatório e tributário que favoreça a inovação e a competitividade das empresas.

A implementação da Indústria 4.0 também apresenta desafios regulatórios e de segurança da informação. É necessário desenvolver marcos regulatórios que incentivem a adoção de tecnologias avançadas e garantam a segurança dos dados e das informações corporativas. Além disso, é preciso investir em soluções de cibersegurança para proteger as empresas de possíveis ataques e vazamentos de dados.

7. Considerações Finais

A indústria 4.0 representa uma nova era na produção industrial, onde a tecnologia se torna um elemento chave para o aumento da eficiência, redução de custos e aumento da produtividade. A engenharia de controle e automação é uma disciplina fundamental para o desenvolvimento e implementação de tecnologias da indústria 4.0. Esta engenharia tem um papel importante na automação dos processos industriais, otimização da cadeia de suprimentos, monitoramento de ativos e manutenção preditiva, produção sob demanda e personalização em massa, eficiência energética e sustentabilidade.

Nesse sentido, o presente artigo científico discutiu a importância da engenharia de controle e automação no contexto da indústria 4.0 no Brasil. Foi possível compreender como essa disciplina pode ser uma aliada no desenvolvimento tecnológico e na busca por uma indústria mais competitiva e eficiente. Além disso, foram apresentados os principais conceitos, vantagens e desvantagens da

indústria 4.0 para o Brasil, a fim de compreender os desafios e oportunidades que se apresentam para o país nessa nova revolução industrial.

Por fim, pode-se concluir que a engenharia de controle e automação é uma área de conhecimento em ascensão, que tem um papel crucial na indústria 4.0. No Brasil, há grandes oportunidades para o desenvolvimento dessa área, especialmente em setores onde a automação ainda é incipiente. O país possui uma indústria diversificada, com uma grande quantidade de empresas de pequeno e médio porte, que podem se beneficiar da implementação de tecnologias da indústria 4.0. Para isso, é necessário que haja investimentos em pesquisa, desenvolvimento e capacitação profissional, além de políticas públicas que incentivem a adoção dessas tecnologias pelas empresas brasileiras. Assim, o país poderá se consolidar como uma potência tecnológica e industrial, capaz de competir em igualdade de condições com os demais países do mundo.

Referências

BENITEZ, G.; FIALHO, F. A. P.; PRADELLA, M. P. O impacto da Indústria 4.0 no modelo de negócios de empresas de automação brasileiras. *Revista Eletrônica Gestão & Saúde*, v. 9, n. 4, p. 3246-3271, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/328171990_O_impacto_da_Industria_40_no_modelo_de_negocios_de_empresas_de_automacao_brasileiras. Acesso em: 17 mar. 2023.

Borges, Renato Santana; Loures, Eduardo Drummond. *A Indústria 4.0 e a Economia Brasileira*. 2018. Available at: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/23894/1/Ind%C3%BAstriaEconomiaBrasileira.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2023.

Cheng, G.-J.; Liu, L.-T.; Qiang, X.-J.; Liu, Y. Industry 4.0 Development and Application of Intelligent Manufacturing. In: 2016 International Conference on Information System and Artificial Intelligence (ISAI), Hong Kong, China, 2016. *Anais...* Hong Kong, China: IEEE, 2016. p. 407-410. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7816745>. Acesso em: 13 mar. 2023.

Chiaca, Matheus Ruiz Munhoz. Impactos da Indústria 4.0 na Gestão da Produção Industrial. 2020. Available at:

https://oswaldocruz.br/revista_academica/content/pdf/Edicao26_Matheus_Ruiz_Munhoz_Chiaca.pdf. Acesso em: 15 mar. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA). Resolução nº 473, de 2002. Dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do engenheiro de controle e automação e dá outras providências. Disponível em: <http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=557>. Acesso em: 15 mar. 2023.

HUBA, M.; KOZÁK, Š. From e-Learning to Industry 4.0. In: 2016 International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), Sary Smokovec, Slovakia, 2016. Proceedings... Sary Smokovec, Slovakia: IEEE, 2016. p. 103-108. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7802083>. Acesso em: 17 mar. 2023.

KUMAR, S. Senthil; SURESH, S. Applications of industry 4.0 in manufacturing process. Journal of Intelligent Manufacturing, v. 32, n. 2, p. 311-321, 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9717/10/8/1445>. Acesso em: 15 mar. 2023.

MARR, Bernard. Here Are The Top 10 Technology Trends Of The 4th Industrial Revolution. Forbes, 4 maio 2020. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/05/04/here-are-the-top-10-technology-trends-of-the-4th-industrial-revolution/?sh=4e0467a81fbe>. Acesso em: 17 mar. 2023.

MOURA, R. D.; LIMA, J. V.; COSTA, R. S. S. da; LEITE, R. M. V. Indústria 4.0: Aplicação e Perspectivas. Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia, v. 3, n. 3, p. 9-20, 2018. Disponível em: <https://revistas.unicentro.br/index.php/innovate/article/view/4699>. Acesso em: 15 mar. 2023.

Portal da Indústria. Indústria 4.0. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/>. Acesso em:

14 mar. 2023.

Santos, Camila Ribeiro dos. Indústria 4.0: Oportunidades e Desafios. 2019.

Available at:

https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/3664/1/MONOGRAFIA_Ind%C3%BAstria4.0Oportunidades.pdf. Acesso em: 13 mar. 2023.

Sistema FIERGS. Indústria 4.0 Chegou no Brasil: Saiba Tudo Sobre a Nova Revolução Industrial. Available at: <https://www.sesirs.org.br/industria-inteligente/industria-40-chegou-no-brasil>. Acesso em: 13 mar. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil